

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatiladigan axborotlarni filtrlash va tahdidlarni aniqlash

Ibroximov Nodirbek Ikromjonovich¹, Isroilov Sanjarbek Ismoiljon o'gli²

¹Farg'ona davlat texnika universiteti "Dasturiy injiniring va kiberxavfsizlik" kafedrasida dotsenti

²Farg'ona davlat texnika universiteti talabasi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda, xususan YouTube platformasida tarqaladigan nomaqbul yoki tahdidli so'zlar mavjud bo'lgan kontentni aniqlash va filtrlashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan bo'lib, bunda youtube API orqali izohlarni ko'chirib olish, so'ngra ushbu izohlarni sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish va amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqilgan. Respublikamizda axborot xavfsizligini ta'minlash uchun bu yondashuvning ahamiyati, cheklovlari va taklif etilayotgan yechimlar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, Youtube API, axborot xavfsizligi, nomaqbul kontent, tahdidli izohlar, izohlarni filtrlash, dezinformatsiya, nafrat nutqi, avtomatik tahlil, Python, NLP, Perspective API.

Фильтрация информации, распространяемой в социальных сетях, и выявление угроз

Иброхимов Нодирбек Икромжонович¹, Исроилов Санжарбек Исmoiljon оглы²

¹Ферганский государственный технический университет, доцент кафедры «Программная инженерия и кибербезопасность»

²Ферганский государственный технический университет, студент

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования технологий искусственного интеллекта для выявления и фильтрации контента, содержащего ненормативную лексику или угрозы, распространяемого в социальных сетях, в частности на платформе YouTube. В нем рассматривается извлечение комментариев через API YouTube, а затем анализ и практическое применение этих комментариев с использованием искусственного интеллекта. Обоснованы значимость, ограничения и предлагаемые решения данного подхода к обеспечению информационной безопасности в нашей республике.

Ключевые слова: искусственный интеллект, API YouTube, информационная безопасность, неприемлемый контент, угрожающие комментарии, фильтрация комментариев, дезинформация, разжигание ненависти, автоматизированный анализ, Python, NLP, Perspective API.

Filtering information distributed in social networks and identifying threats

Ibrokhimov Nodirbek Ikromjonovich¹, Isroilov Sanjarbek Ismailjon oglu²

¹*Fergana State Technical University, Associate Professor of the Department of Software Engineering and Cybersecurity*

²*Fergana State Technical University, student*

Abstract. The article discusses the possibilities of using artificial intelligence technologies to identify and filter content containing obscene language or threats distributed on social networks, in particular on the YouTube platform. It considers the extraction of comments through the YouTube API, and then the analysis and practical application of these comments using artificial intelligence. The significance, limitations and proposed solutions of this approach to ensuring information security in our republic are substantiated.

Keywords: artificial intelligence, YouTube API, information security, inappropriate content, threatening comments, comment filtering, disinformation, incitement to hatred, automated analysis, Python, NLP, Perspective API.

Kirish.

Hozirgi kunda butun jahonda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa youtube, telegram, instagram kabi platformalarda foydalanuvchilarning faolligi ortib bormoqda, nomaqbul kontent, nafrat nutqlari, yolg'on ma'lumotlar va kibertahdidlar ham keng tarqalmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun platformalarda axborot xavfsizligini ta'minlovchi sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan avtomatlashtirilgan dasturiy taminot ishlab chiqish zarur.

Youtube platformasidagi izohlarni avtomatik tahlil qilish orqali tahdidli ifodalarni aniqlash imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan intellektual tizimlar axborot xavfsizligi strategiyasining muhim qismiga aylanmoqda.

Dezinformatsiya, nafrat nutqi, firibgarlik va ekstremistik izohlar youtube ijtimoiy tarmog'idagi asosiy axborot tahdidlari sirasiga kiradi. Bunday kontent nafaqat foydalanuvchilarning psixologik holatiga, balki jamiyatdagi barqarorlikka ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Ayniqsa, izohlar bo'limida bu kabi tahdidli ifodalarning mavjudligi xavfsizlik choralari ko'rishni talab etadi.

Youtube ijtimoiy tarmogidagi videolarning izohlarini tahlil qiluvchi bir nechta dasturlar va uslublar ham mavjud bular: an'anaviy uslub, Perspective API (Google Jigsaw) kabilarni misol qilishimiz mumkin

An'anaviy uslub hozirgi kunda davlatga qarshi tuzilmalar tomonidan har xil turdagi noto'g'ri axborotlar tarqatilishiga qarshi kurashish uchun qo'llaniladi. Bunda shunchaki youtube videoning izohlari o'qib chiqiladi. Ammo bu uslub juda ko'p vaqt talab qiladi. Masalan bitta videoda 7000 ta izoh mavjud deylik. Ushbu izohlarni barchasini ko'rib chiqish uchun bir kishiga 1 soatdan 3 soatgacha vaqt talab etilishi mumkin. Shuningdek ushbu izohlarning qaysilari tahdidli xabar ekanligini aniqlash ham yana bir muammo deb hisoblash mumkin. Ya'ni insonning ko'p ma'lumotlarni birma-bir o'qib chiqishi o'qibatida jismonan toliqish xissini uyg'otishi turgan gap. Agar bunday videolar soni juda ko'pligini hisobga oladigon bo'lsak bu ko'p kuch talab etadigon jarayon xisoblanadi.

Perspective API (Google Jigsaw) – ushbu uslubda **Google** va **Jigsaw** tomonidan ishlab chiqilgan API bo'lib. Avvalambor dastur youtube platformasidagi izohlarni ko'chirib oladi va ularni turli kategoriyalarga ajratadi. Sun'iy intellekt orqali juda aniqlikda tahlil jarayonlarini olib boradi. Tahdidli yoki zararli deb topilgan izohlarni ajratib oladi. Turli tillarda mukammal ishlash imkoniyati mavjud ammo Uzbek tilida ishlash qobiliyatiga ega emas.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun tadqiqot doirasida "youtube_channel_analyzer.py" nomli grafik interfeysga ega python dasturlash tilida dastur ishlab chiqildi. Ushbu dastur O'zbek tilida tahlil amaliyotini amalga oshira oladigon va istalgan turdagi foydalanuvchilarga mos keladigan, ko'p vaqt talab qilmaydigon, mutlaqo yangi yechim sifatida ko'rilmoqda. Bu dastur youtube platformasining videolaridagi izohlarni tahlil qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib unda istalgan foydalanuvchiga moslashish qobilyati mavjud. Ya'ni kalit so'zlar ro'yxatini foydalanuvchi oldindan berib qoyishi mumkin. Kalit so'zlar ro'yxati qancha keng bo'lsa ma'lumotlar tahlili shuncha ko'p vaqt talab etishi mumkin. Shunday bo'lganda ham 1 daqiqadan 3 daqiqagacha vaqt sarf qilinadi. Ushbu dasturning ko'rinishi.

Dastur oddiy interfeysga ega tarzda ishlab chiqilgan. Uni har qanday foydalanuvchi ishlata oladi. Interfeysning yuqori qismida URL kiritish maydoni bo'lib, u yerga video URL manzili kiritiladi. Va pastki bo'limida sana tanlash tugmasi mavjud uni tanlab qaysi sanadan boshlab hozirgi kunga qadar yozilgan izohlarni olishi kerakligi belgilanadi. Shuningdek dasturda kalit so'zlarni kiritish imkoniyati 2 xil usulda berilgan. interfeysning o'zida "Kalit so'z qo'shish" tugmasi orqali yangi kalit soz qo'shish mumkin. Yoki kalit so'zlarni royxati "Ro'yxat" tugmasi orqali kalit so'zlar ro'yxatini ko'rish va tahrirlash imkoniyati mavjud. Dasturning natijalari pastki

qismida ko'rsatiladi. Bunda foydalanuvchining IDsi, ushbu videoning URL havolasi, yozgan xabari sana va vaqti ko'rsatilgan bo'ladi. Keyingi videoni tekshirishdan oldin "Tozalash" tugmasi orqali maydonni ma'lumotlardan tozalab olish mumkin.

1-rasm. youtube_channel_analyzer.py dasturining umumiy ko'rinishi.

Dasturda foydalanilgan kutubxonalar:

1. tkinter – foydalanuvchi interfeysini yaratish uchun
2. googleapiclient – YouTube API bilan ishlash uchun
3. tkcalendar – sana tanlash uchun
4. re, datetime, json, os, time – umumiy tahlil va fayllar bilan ishlash uchun

Dastur amalda quyidagi bosqichlarda ishlaydi.

Youtube API yordamida ma'lumotlarni ko'chirib olish. Dastur youtube API orqali youtube videolaridagi izohlarni ma'lumotlar bazasiga ko'chirib oladi. Ko'chirib olish jarayonida sana bo'yicha filtrlanishi talab etiladi. Ushbu usul ixtiyoriy bo'lib agar sana tanlansa youtube API quota muomosini qisman chetlab o'tish mumkin. Agar sana filtrini ishlatmasdan kochirib olinsa bu quota limiti tugashiga olib kelishi mumkin.

Olingan ma'lumotlarni sun'iy intellekt yordamida tahlil qilish. Olingan ma'lumotlarni local tarzda tahlil qilish va filtirlash uchun NLP (Natural Language Processing) texnologiyalaridan foydalaniladi. Shunindek oldindan berilgan kalit so'zlar orqali saralanadi.

Aniqlangan nomaqbul yoki tahdidli holatlar haqida ma'lumot yig'ish. Olingan tahlil natijalari "comment_history.json" fayliga saqlanadi.

Ushbu dasturni nafaqat xavfsizlik sohasida, shuningdek istalgan turdagi tashkilotlar va sohalarda ishlatish mumkin. Masalan oliy o'quv yurtlari, korxonalar tashkilotlar, xususiy foydalanuvchilar shular jumlasidan.

Amaliy natijalar va samaradorlik.

Dastur 10 dan ortiq O'zbekcha youtube kanallari izohlarini tahlil qilish orqali sinovdan o'tkazildi. O'rtacha 8–11% izohlarda nomaqbul yoki tahdidli so'zlar aniqlandi. Bu raqam real vaqtda monitoring olib borishda, kontent sifatini nazorat qilishda muhim ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda sun'iy intellekt texnologiyalari, xususan youtube API asosidagi izohlarni avtomatik tahlil qilish vositalari ijtimoiy tarmoqlarda axborot xavfsizligini ta'minlashda samarali yechim bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston sharoitida bu tizimlarni mahalliyashtirish, o'zbek tilidagi leksik birliklarga asoslangan NLP modellari ishlab chiqish va foydalanuvchilarning raqamli savodxonligini oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell S., Norvig P. Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv. – 3-nashr. – Pearson Education, 2016.
2. Bird S., Klein E., Loper E. Natural Language Processing with Python. – O'Reilly Media, 2009.
3. Google Developers. Perspective API hujjatlari. – <https://developers.perspectiveapi.com>
4. YouTube Data API v3. – Rasmiy hujjat. – <https://developers.google.com/youtube/v3>
5. Hovy E., Lavid J. Towards a “Science” of Natural Language Processing. // Computer Speech and Language, 2010.
6. Axborot xavfsizligi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. – 2020-yil, 11-dekabr. – www.lex.uz
7. Sherzodbek K., Yusupov M. O'zbek tilida NLP yondashuvlari: imkoniyatlar va muammolar. // TATU ilmiy axborotnomasi, 2022.
8. Luhn H.P. The Automatic Creation of Literature Abstracts. // IBM Journal of Research and Development, 1958.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
